

मानव अधिकार एवं जनजातीय समाज : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संतोष कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय दल्लावाला, खानपुर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड

Email - dr.sksinghpolsc@gmail.com

Received : 01/03/2023

1st BPR : 07/03/2023

2nd BPR : 16/03/2023

Accepted : 22/03/2023

Abstract

एक राष्ट्र के जीवन लिए आजादी ही मायने नहीं रखती बल्कि उसमें अनवरत रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का कायम रहना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमने एक राष्ट्र का सपना संजोया था जिसमें भय, भूख, और हर प्रकार के शोषण से मुक्ति मिल सके। दूसरी ओर आज भारत की आजादी के 75 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात् भी जनजातीय समाज की अधिकांश आबादी गरीबी, तनाव, शोषण, हिंसा, अलगाव, निरक्षरता, लैंगिक विषमता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, सामाजिक न्याय पर कुठाराघात, प्रजातीय भेदभाव, अधिकारों की वंचना आदि अनेक समस्याओं के बीच अपना जीवन व्यतीत करने को विवश है। इन सभी समस्याओं का निराकरण मानवाधिकारों की प्राप्ति से ही संभव है। इस दृष्टि से मानव अधिकार की अवधारणा एक आशा की किरण के रूप में दृष्टिगत होती है जो मानव विकास को प्रभावित करती है।

Key words : अनुसूचित जनजाति, मानव अधिकार, विकास, सात दशक, थारू, समाज, समस्याएं।

प्रस्तावना

एक लोकतांत्रिक समाज सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करता है। व्यक्तित्व के विकास में अधिकारों का महत्व निर्विवाद है। अधिकारों को व्यक्ति के ऐसे दावों कहा जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा लागू किए जा रहे हों। ये दावे या अधिकार व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इनकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। अधिकारों के विकास का अगला कदम मानवाधिकार है। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानवाधिकारों का विचार मानवीय गरिमा के विचार से सम्बन्धित है। अतः उन सब अधिकारों को मानवाधिकार कहा जा सकता है जो मानव गरिमा को बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार मानव अधिकारों का विचार न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित है।

जनजातियां भारतीय समाज की अनमोल धरोहर हैं क्योंकि ये प्राचीन समय से ही जल, जंगल और जमीन के संरक्षक बने हुए हैं। दूसरी तरफ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की आजादी के सात दशक पश्चात् भी जनजातीय समुदाय अपने विरुद्ध होने वाले हिंसा, शोषण और अत्याचार को झेल रहे हैं। देश में बढ़ती घटनाओं ने यह साबित किया है कि जनजातीय समाज के लोग किस प्रकार बिना किसी गलती के लम्बे समय से अमानवीय व्यवहार सहने को विवश हैं। अर्थात् उनके अधिकारों का हनन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जो मानव समुदाय के लिए उचित नहीं है।

शोध विषय, "मानव अधिकार एवं जनजातीय समाज : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में निवास करने वाली थारू जनजाति का चयन किया गया है। थारू जनजाति भी अपने अधिकारों के हनन से ग्रसित है। इसके अंतर्गत उन सभी कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है कि थारू जनजाति में अधिकारों का स्तर कैसा है और उन्हें कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि थारू जनजाति अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई क्यों है और उनमें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कहां और किस दिशा में हो रही है।

जनजातीय परिदृश्य

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, और प्राविधिक विकास के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समूहों की सांस्कृतियां आज भी अनेक दृष्टियों से अपना विशेष महत्व रखती हैं। भारत में जहां एक ओर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का समावेश है वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रजातीय तत्वों का भी समावेश है। भारत के इन विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता के आदिम स्तर पर हैं और अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। सभ्यता

की दृष्टि से पिछड़े इन मानव समूह को विभिन्न संज्ञा शब्दों जैसे— जनजाति, आदिम जाति, आदिवासी, वनवासी, वन्यजाति, गिरिजन आदि से सम्बोधित किया गया है।

जनजाति की परिभाषा देते हुए गिलिन और गिलिन ने कहा है कि, “स्थानीय जनजातीय समूहों का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।”

मजूमदार के शब्दों में, “जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं और एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति एक ऐसा समूह है जिसकी संस्थाएं तथा नियम परस्पर जुड़े होते हैं तथा एक ही प्रकार के सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होते हैं। एक विशिष्ट जनजाति के सांस्कृतिक तत्वों में एकरूपता पाई जाती है जिससे उन्हें अन्य समुदायों से एक दम अलग किया जा सकता है। भारत 2020 वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के अनुसार, “अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मापदण्ड हैं : (क) प्रारम्भिक लक्षणों के संकेत (ख) विशेष संस्कृति (ग) समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच और (घ) भौगोलिक रूप से अलग-थलग यानी पिछड़ापन।”

जनगणना 2011 के अनुसार, “देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.60 प्रतिशत है तथा कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.30 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ तथा महिलाओं की जनसंख्या 5.20 करोड़ है।

अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में लिंग अनुपात 990 है जो 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जनगणना 2011 के आकड़ों के अनुसार, “भारत में अनुसूचित के लिए साक्षरता दर वर्ष 2001 में 47.10 प्रतिशत से 2011 में 59.00 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। इन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में साक्षरता दर 59.20 प्रतिशत से बढ़कर 68.50 तक बढ़ी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 34.80 से 49.40 तक बढ़ी है। संपूर्ण जनसंख्या में साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 64.80 प्रतिशत से वर्ष 2011 में 73.00 तक की बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के अनुसार, “राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संदर्भ में और राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियां या जनजातीय समुदायों या उनके समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं।”

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित 700 से अधिक जनजातियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या 62 उड़ीसा में है। हरियाणा और पंजाब तथा केन्द्र शासित चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

शोध क्षेत्र

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 9 नवम्बर 2000 को हुई। यह देश का 27 वां राज्य है जिसे उत्तर प्रदेश से पृथक करके किया गया है। उत्तराखण्ड में पांच जनजातियां—भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा और राजी निवास करती हैं। शोध अध्ययन के लिए थारू जनजाति का चयन किया गया है। उत्तराखण्ड में थारू जनजाति का निवास क्षेत्र केवल ऊद्यमसिंह नगर जनपद के खटीमा और सितारगंज विकास खण्ड में है। इस कारण इनके निवास क्षेत्र को थडुवाट नाम से भी जाना जाता है।

जनगणना 2011 के अनुसार, “खटीमा विकास खण्ड में थारू जनजाति की कुल जनसंख्या 50371 है जिसमें 25023 पुरुष और 25348 महिलाएं हैं। इसी प्रकार सितारगंज विकासखण्ड में थारू जनजाति की कुल जनसंख्या 36992 है जिसमें 18618 पुरुष और 18374 महिलाएं हैं।” इस प्रकार इन दोनों विकास खण्ड में थारू जनजाति की कुल जनसंख्या 87363 है।

शोध क्षेत्र में खटीमा विकास खण्ड के 5 गांवों—गुरुखुडा, उमरुकलां, सुजिया, बानुसा और कुंआखेडा को शामिल किया गया। दूसरी तरफ सितारगंज विकास खण्ड के 5 गांवों— तुर्कातिसौर, टुकड़ी, सुन्दरपुर, बिचुवा और नवीनगर का चयन किया गया। प्रत्येक गांव से 5 उत्तरदाताओं को चुनते हुए 50 उत्तरदाताओं (25 उत्तरदाता महिला और 25 उत्तरदाता पुरुष) से तथ्य एकत्रित किया गया जिससे थारू जनजाति में मानवाधिकार से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का पता चल सके और उसी आधार पर उसका आंकलन किया जा सके।

शोध का उद्देश्य

किसी भी शोधार्थी द्वारा अपने शोध विषय का चयन करने के साथ-साथ अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित करना शोध कार्य की आधारशिला मानी जाती है। शोध के उद्देश्य से ही अनेक समस्याओं का पता चलता है जिसके आधार पर उनका

समाधान ढूँढने का प्रयास किया जाता है। **यंग** का मानना है कि, “समाजिक शोध का प्रमुख उद्देश्य निकट अथवा दूरगामी समाजिक जीवन को समझना और उसके द्वारा सामाजिक व्यवहार पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करना है।”

प्रस्तुत शोध पत्र, “मानव अधिकार एवं जनजातीय समाज : सात दशक का विश्लेषण” के आधार पर शोधार्थी ने उत्तराखण्ड की थारू जनजाति का चयन किया है। शोधार्थी ने शोध का उद्देश्य निम्न आधार पर बनाया है—

1. थारू जनजाति में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का आंकलन करना।
2. थारू जनजातीय समाज के गैर जनजातीय समाज की तुलना में पिछड़े होने के कारणों का अध्ययन करना।
3. थारू जनजातीय समाज संवैधानिक अधिकारों से कितने लाभान्वित हुए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करना।
4. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ क्या थारू जनजातीय समुदाय को मिल रहा है, इसका पता लगाना।
5. थारू जनजातीय समाज में मानवाधिकार के हनन की स्थिति का आंकलन करना।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध के लिए शोधार्थी ने शोध अभिकल्प के अंतर्गत **द्वैत निदर्शन पद्धति** का सहारा लिया है। इस पद्धति में समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनाव करने का अवसर प्राप्त रहता है। पक्षपातपूर्ण निदर्शन चुनाव को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। **गुडे** और **हाट** के शब्दों में, “निदर्शन जैसा कि नाम द्वारा ही प्रतीत होता है किसी वृहद् समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।”

सामग्री (समंक) के स्रोत

ज्ञात अथवा उपलब्ध तथ्यों, आकड़ों और सूचना को सामग्री (समंक या डाटा) कहा जाता है। समंक के स्रोत को प्राप्त करने के लिए शोधार्थी ने निम्न माध्यम अपनाया है—

1. प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक स्रोत का अभिप्राय ऐसी सूचनाओं, तथ्यों या आंकड़ों से है जिसका संग्रह शोधार्थी स्वयं पहली बार शोध क्षेत्र में जा कर एकत्र करता है। शोधार्थी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार करके या स्वयं निरीक्षण करके या अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों का संग्रह करता है। **रावत** के शब्दों में, “प्राथमिक स्रोत वे मौलिक सूचनाएं तथा आकड़े होते हैं, जिनका संकलन प्रथम बार संकलित किए जाने के कारण ही इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है।”

2. द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक स्रोत का अभिप्राय ऐसी सूचनाओं, तथ्यों या आकड़ों से होता है जिसका संकलन पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया है। डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, पाण्डुलिपि, पत्र, सरकारी गजट, शोध रिपोर्ट, सरकारी प्रतिवेदन, पुस्तकें आदि को द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। **त्रिपाठी** और **श्रीवास्तव** के अनुसार, “द्वितीयक सामग्री का संकलन पहले से ही हो चुका रहता है। केवल अनुसंधानकर्ता उन्हें अपने प्रयोग में लाता है। वह स्वयं संग्रहण कार्य नहीं करता। किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री को अपने प्रयोग में लाता है।”

मानव अधिकार एवं जनजातीय समाज : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

आजादी के 75 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात् भी जनजातियों का एक बड़ा हिस्सा (60 प्रतिशत से भी अधिक) पहाड़ों और जंगलों में निवास कर रहा है। जनजातीय समुदाय के लोगों में अपने अधिकारों को लेकर जददोजहद चल रही है। भारतीय जनजातियों के बीच गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। यह इनकी त्रासदी है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी वन्य उपादानों और खनिज स्रोतों का जो इस्तेमाल हुआ है उससे जनजातियों का दर्द बढ़ा ही है। समकालीन परिदृश्य में यह सर्वविदित है कि जनजातीय समाज के लोग हजारों वर्ष से एक पृथक जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। समाज की मुख्यधारा से हमेशा से वे अलग-थलग रहे हैं। अंग्रेजों ने भी इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपने शासनकाल में कोई विशेष कोशिश नहीं की बल्कि उस शोषित और उपेक्षित समूह को उसी हाल में छोड़ दिया और फलस्वरूप उनके शोषण का सिलसिला पूर्ववत् चलता रहा है। उत्तराखण्ड में निवास करने वाली थारू जनजाति भी इन सभी समस्याओं से ग्रस्त है।

शोधार्थी द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि थारू जनजाति के व्यक्ति किन-किन अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनके मानवाधिकार सुरक्षित रह सकें। इस परिप्रेक्ष्य में थारू समुदाय के लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, इसका भी मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। शोधार्थी द्वारा इस संदर्भ में निम्न प्रयास किए गए हैं—

तालिका-1 : क्या आपने मानवाधिकारों के बारे में सुना है या जानते हैं ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
मानवाधिकारों के बारे में जानकारी	16 (32%)	32 (64%)	02 (4%)	50 (100%)

तालिका-1 से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा है कि उन्हें मानवाधिकारों की जानकारी नहीं है, जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि उन्हें मानवाधिकारों की जानकारी है। दूसरी तरफ 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सन्दर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण प्रकट किया है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि इतने अधिक उत्तरदाताओं को मानवाधिकारों के बारे में जानकारी न होना एक चिंता विषय है।

तालिका-2 क्या आप मानते हैं कि शिक्षा मानवाधिकारों को प्रभावित करती है?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
शिक्षा मानवाधिकारों को प्रभावित करती है ?	38 (76%)	08 (16%)	04 (8%)	50 (100%)

तालिका-2 दर्शाता है कि 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मानना है कि शिक्षा मानवाधिकारों को प्रभावित करती है, जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका उत्तर नहीं दिया है। दूसरी तरफ 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं इस सन्दर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि उत्तरदाताओं में शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता है।

तालिका 3 : क्या आप मूलभूत सुविधाओं (भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि) का उपभोग कर पा रहे हैं ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
मूलभूत सुविधाओं का उपभोग कर पाना	15 (30%)	34 (68%)	01 (2%)	50 (100%)

तालिका-3 से स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि हम मूलभूत सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि हम मूलभूत सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मूलभूत सुविधाओं के उपभोग के बारे में पता नहीं दृष्टिकोण अंकित किया है। ये तथ्य जनजातियों में मानव अधिकार के साथ-साथ मानव विकास की न्यून स्थिति को इंगित करते हैं।

तालिका 4 : क्या आपके समुदाय के अधिकांश लोग भूमिहीनता के शिकार हैं ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
भूमिहीनता के शिकार	46 (92%)	02 (4%)	02 (4%)	50 (100%)

तालिका- 4 से यह पता चलता है कि थारू समुदाय में 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि हमारे समाज में अधिकांश व्यक्ति भूमिहीनता के शिकार हुए हैं जबकि इस सन्दर्भ में 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं और इतने ही अर्थात् 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पता नहीं दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। अतः यह कहा जा सकता है कि थारू समुदाय के लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है जो किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए उचित नहीं है।

तालिका-5 : क्या आपके परिवार/समाज में लैंगिक भेदभाव किया जाता है ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
लैंगिक भेदभाव की स्थिति	34 (68%)	15 (30%)	01 (2%)	50 (100%)

तालिका- 5 से प्रतीत होता है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना है कि उनके परिवार/समाज में लैंगिक भेदभाव होता है जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह कहा है कि हमारे समाज/परिवार में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ इस संदर्भ में 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पता नहीं दृष्टिकोण को प्रकट किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है थारु समाज में लैंगिक भेदभाव की स्थिति चिंता का विषय है।

तालिका-6 : क्या आपके परिवार/समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में महिलाओं की राय ली जाती है ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों में महिलाओं की राय	14 (28%)	33 (66%)	03 (6%)	50 (100%)

तालिका- 6 से ज्ञात होता है कि 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रिया कलापों में महिलाओं की राय नहीं ली जाती जबकि इस संदर्भ में 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं और 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पता नहीं दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि थारु जनजाति में महिलाओं की स्थिति निम्न है।

तालिका- 7 : क्या विकास से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की सूचना आमजन तक पहुंच पाती है?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
सरकारी योजनाओं की सूचना का आमजन तक पहुंच पाना	06 (12%)	40 (80%)	04 (8%)	50 (100%)

तालिका- 7 से स्पष्ट है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं की सूचना आमजन तक नहीं पहुंच पाती है जबकि 12 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं की सूचना आमजन तक पहुंच पाती है। दूसरी तरफ 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण दिया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि थारु समाज में स्वयं की अज्ञानता होने से सरकारी योजनाओं की सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती है।

तालिका-8 : क्या सरकारी योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
सरकारी योजनाओं से आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना	26 (52%)	16 (32%)	08 (16%)	50 (100%)

तालिका-8 से पता चलता है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में नहीं दृष्टिकोण दिया है। दूसरी तरफ 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के बारे में पता नहीं दृष्टिकोण अंकित किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

तालिका- 9 : क्या आप चुनाव के समय मतदान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
मतदान में सक्रिय भूमिका निभाना	39 (68%)	08 (16%)	03 (6%)	50 (100%)

तालिका- 9 से यह ज्ञात होता है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मतदान में सक्रिय भूमिका को माना है जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मतदान में सक्रिय भूमिका को नहीं माना है। दूसरी तरफ 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण प्रकट किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि थारू जनजाति चुनाव के समय मतदान में सक्रिय भूमिका निभाती है।

तालिका- 10 : क्या आप ग्राम सभा/पंचायत समिति की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
ग्राम सभा/पंचायत समिति की बैठक में नियमित भाग	26 (52%)	22 (44%)	02 (4%)	50 (100%)

तालिका- 10 से यह प्रकट होता है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्राम सभा/पंचायत समिति की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं जबकि 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नियमित भाग लेने के बारे में नहीं दृष्टिकोण दिया है। दूसरी तरफ 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण अंकित किया है।

तालिका- 11 : आपके क्षेत्र में किसी व्यक्ति/समूह के मानवाधिकारों का हनन होने पर क्या उसके खिलाफ आंदोलन किया है ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
मानवाधिकारों के हनन होने पर उसके खिलाफ आंदोलन करना	20 (40%)	27 (54%)	03 (6%)	50 (100%)

तालिका- 11 से ज्ञात होता है कि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने मानवाधिकारों के हनन पर उसके खिलाफ आंदोलन किया है जबकि 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मानवाधिकार के हनन होने पर उसके खिलाफ आंदोलन करने को अस्वीकार किया है। दूसरी तरफ 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता अपने अधिकारों के हनन पर उसके खिलाफ आंदोलन नहीं करते हैं।

तालिका-12 : क्या आपको सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (जैसे- दहेज निरोधक अधिनियम/प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम/घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम आदि) की जानकारी है ?

कथन	दृष्टिकोण			
	हां	नहीं	पता नहीं	योग
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की जानकारी होना	23 (46%)	26 (52%)	01 (2%)	50 (100%)

तालिका- 12 से स्पष्ट है कि 46 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की जानकारी रखते हैं जबकि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की जानकारी के बारे में नहीं दृष्टिकोण दिया है। दूसरी तरफ 2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संदर्भ में पता नहीं दृष्टिकोण प्रकट किया है। अतः अधिकांश उत्तरदाताओं में अपेक्षित जागरूकता का अभाव है।

तालिका- 13 : मानवाधिकारों के उल्लंघन का उत्तरदायित्व किस पर है ?

कथन	प्रवृत्तियां	कुल	प्रतिशत
मानवाधिकार के उल्लंघन का उत्तरदायित्व	अशिक्षा	28	56%
	पुलिस	10	20%
	सरकारी तंत्र जैसे- न्यायालय राष्ट्रीय/राज्य मानवअधिकार आयोग आदि	12	24%
	कुल योग	50	100%

तालिका – 13 से यह स्पष्ट होता कि सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अशिक्षा को मानवाधिकार के उल्लंघन को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना है। इसके पचास 24 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी तंत्र और 20 प्रतिशत उत्तरदाता पुलिस को मानवाधिकार के उल्लंघन का जिम्मेदार मानते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि अशिक्षा मानवाधिकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

तालिका- 14 : थारु जनजातीय समाज अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई क्यों है ?

कथन	कारण	कुल	प्रतिशत
थारु जनजातीय समाज का पिछड़ापन	अशिक्षा	28	56%
	बेरोजगारी	08	16%
	गरीबी	07	14%
	ऋणग्रस्तता	07	14%
	कुलयोग	50	100%

तालिका- 14 से यह स्पष्ट है कि 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि अशिक्षा के कारण ही हम अन्य जनजातियों से पिछड़े रहे हैं। इसके पश्चात् 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बेरोजगारी, 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने गरीबी और इतने ही अर्थात् 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ऋणग्रस्तता को अन्य जनजातियों से पिछड़ेपन का कारण बताया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अशिक्षा ही वह महत्वपूर्ण कारण है जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनता है।

मूल्यांकन

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय की संकल्पना की थी और इसी न्याय की प्राप्ति के लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान में आर्थिक और राजनैतिक समता के साथ सामाजिक समानता का लक्ष्य रखा। अतः सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, अछूत लोगों और अलग-थलग पड़ी जनजातियों की सामाजिक सहभागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। जैसे-अनुच्छेद 14, 15, 16, 16(4), 19(5), 23, 29, 46, 164, 243(3), 242, 244(1), 244(2), 275(1), 330, 332, 336, 339, 342, 342(1), 342(2) और 366(25) मुख्य हैं। मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (1993) और अनुसूचित जनजाति आयोग (2003) एवं राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त जनजातीय कार्य मंत्रालय (1999) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यन्त वंचित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करना है, जिससे वे अपना गरिमामयी जीवन व्यतीत कर सकें।

अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार स्वतंत्रता के पश्चात् से ही समय-समय पर समीक्षा करती रही है। इनके विकास के लिए अनेक समितियां गठित की गईं जिनमें कालेलकर समिति (1955), रेणुका राय समिति (1959), वेरियर एल्विन समिति (1960), वेबर समिति (1961), भीलू आओ समिति (1966), लोकुर समिति (1965), ठक्कर समिति (1971), अप्पू समिति (1971), दूबे समिति (1972), भूरिया समिति (2014) मुख्य हैं। इसके साथ-साथ पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गईं। इसके अलावा भी जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार हेतु कई राज्यस्तरीय समितियां एवं उपसमितियां का गठन किया जिससे जनजातीय समुदाय के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आ सके। इतना सब होने के बावजूद भी जनजातियों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका।

यह साल आजादी का 75 वां साल है और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है किंतु आज भी देश के जंगल प्रदेश के निवासी अपनी दुर्दशा और अभाव के निराकारण के उपाय कागजी विकास योजनाओं में तलासने में व्यस्त हैं। जनजातीय समाज की अधिकांश आबादी गरीबी, तनाव, शोषण, हिंसा, अलगाव, आर्थिक संकट, लैंगिक विषमता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, सामाजिक न्याय पर कुठाराघात, जातीय एवं प्रजातीय भेदभाव, अधिकारों की वंचना, नक्सलवाद आदि समस्याओं से जूझ रहा है। इस प्रकार यह स्वीकार किया जा सकता है कि मानव अधिकार की अवधारणा इस दिशा में अंसदिग्ध प्रतीत होती है। आजादी के 75 साल बाद की त्रासदी यह है कि जनजातीय कल्याण से सम्बन्धित अनेक संवैधानिक प्रावधान, समिति, नीतियां, योजनाएं इस जनजातीय क्षेत्र के लिए एक मिथक साबित हुई हैं क्योंकि विकास के नाम पर उनके प्राकृतिक संसाधन देखते-देखते हाथ से फिसलते चले गए। जनजातीय समाज को प्रदत्त मानवाधिकारों का

क्रियान्वयन नौकरशाही के हाथों में रहा है लेकिन नौकरशाही में अपेक्षित संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता के अभाव के कारण उनका जीवन हाशिए जैसा हो गया है।

थारु जनजातीय समाज की मानव अधिकार सम्बन्धी समस्याएं अन्य जनजातियों से भिन्न नहीं हैं। अतः आज सबसे बड़ी आव यकता जनजातियों की स्थिति सुधारने की है, जिससे उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें। इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. जल, जंगल और जमीन पर जनजातियों के अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का कार्य उन्हीं लोगों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए।
2. अनुसूचित जनजातियों के हितों के बचाव के लिए पृथक रूप से राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाई जानी चाहिए क्योंकि भूमि-हस्तांतरण मात्र स्वामित्व के हस्तान्तरण का मामला नहीं है बल्कि इसे आर्थिक अधिकारों की हानि के रूप में देखा जाना चाहिए।
3. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकार की मान्यता) नियमावली (2012) को ग्रासरूट स्तर पर लागू किए जाएं जिससे जनजातियों के अधिकारों की रक्षा हो सकें।
4. विकास योजनाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार सर्वेक्षण होने चाहिए और योजनाएं क्षेत्र की मांग के अनुसार क्रियान्वित की जानी चाहिए। योजनाओं का समय-समय पर आंकलन होना आव यक है जिससे यह ज्ञात हो सकें कि लाभान्वितों को उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं।
5. जनजातीय कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं जिसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार निर्मित करती है उसकी जानकारी यथाशीघ्र दी जानी चाहिए जिससे आमजन उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।
6. जनजातियों के शैक्षिक पाठ्यक्रम में औपचारिक शिक्षा का अभाव है जिस कारण जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है। अतः एक ऐसे पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए जो जनजातीय परम्पराओं, स्थानीय आव यकताओं और राष्ट्रीय शिक्षा योजना से संतुलन स्थापित हो सके।
7. जनजातीय समाज में शिक्षा का स्तर न्यून है जिसका मुख्य कारण गरीबी और ऋणग्रस्तता है। जनजातियों को सरकार के माध्यम से दिए गए ऋणों का लचीला और दीर्घकालीन बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वे ऋण वापस करने में सक्षम बन सकें।
8. शिक्षा और साक्षरता के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे उनकी रोजी-रोटी का समाधान हो सके।
9. शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को विकसित किए जाने चाहिए।
10. समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टी.वी. आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान को निरंतर चलाया जाना चाहिए जिससे जनजातीय समाज जागरूक हो सकें और अपनी अधिकारों को भली-भांति समझ सकें।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने अनेकों ऐसे सार्थक एवं सशक्त कदम उठाए हैं जिससे कि देश में मानव अधिकारों का उचित एवं प्रभावी संरक्षण हो सके। फिर भी, जनजातियों के शोषण एवं उनके मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं अनायास आज भी दिखते एवं सुनाई देते हैं। जब तक इनके मानव अधिकारों को पूर्णरूपेण ईमानदारी एवं कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता तब तक हमारे सभ्य समाज पर सवाल उठते रहेंगे। आज जनजातियां अपनी स्वयं की अशिक्षा, जागरूकता का अभाव और वर्तमान विस्थापन के कारण हाशिए का जीवन जीने को विवश हैं। सरकार के चारों स्तम्भ—व्यवस्थापिका कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को भी संवेदनशील बनना होगा तभी जाकर जनजातियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी।

संदर्भ

1. लवानिया, एम. एम. और जैन, भाशी के, "भारत में जनजातियों का समाजशास्त्र" रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2012.
2. मीना, शीतल, "जनजातियों के मानवाधिकार एवं मानव विकास," पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012.
3. दोशी, एस. एल. और जैन, पी. सी., "जनजातीय समाजशास्त्र," रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2020.
4. त्रिपाठी, सत्येन्द्र और श्रीवास्तव, अनिल कुमार, "सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी", रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2017.
5. दास, डी. के., "सामाजिक शोध," रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2017
6. एनुअल रिपोर्ट (2021-22), मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया, न्यू देहली, 2022.
7. भारत 2022 वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2022.
8. सिंह, अनुराधा (संपा.), "आदिवासी इतिहास और संस्कृति", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2023.
9. सांख्यिकीय पत्रिका 2021, कार्यालय अर्थ एवं सांख्याधिकारी-ऊधम सिंह नगर, 2022.

